

waarbij de Minister *a.* zich heeft voorbehouden om, indien dien Minister zou blijken, dat een geadmitteerd Consulent of Accountant zich door zijn handelingen of gedragingen het vertrouwen der belastingadministratie onwaardig heeft getoond, de Inspecteurs te ontslaan van de verplichting hem te ontvangen; *b.* heeft bepaald, dat tot dit laatste niet zal worden overgegaan, dan nadat den belanghebbende schriftelijk mededeeling is gedaan van hetgeen hem ten laste wordt gelegd en hij gelegenheid heeft gehad zich te verantwoorden.

Er worden ingesteld Raden van Tucht, welke toezien, dat de geadmitteerde Belastingconsulenten en Accountants zich niet schuldig maken, hetzij aan handelingen of gedragingen in strijd met de voor het beroep van Belastingconsulent, onderscheidenlijk Accountant, vereischte goede trouw, waardigheid of bekwaamheid, hetzij aan grof verzuim.

Onder toezicht van het Curatorium worden een wetenschappelijke opleiding en examens voor Belastingconsulent ingesteld. Gedurende den tijd van vijf jaren na de oprichting kunnen door het Curatorium Belastingconsulenten en Accountants worden geadmitteerd zonder examen, indien de candidaten voldoen aan door het Curatorium vastgestelde regelen, die te zijner tijd zullen worden bekend gemaakt; na dien tijd kunnen worden geadmitteerd alleen die Belastingconsulenten, die de in te stellen examens — en alleen die Accountants, die een door het Curatorium erkend accountantsexamen met gunstig gevolg hebben afgelegd.

De leden Belastingconsulenten mogen den titel voeren van „geadmitteerd Belastingconsulent”, en de leden Accountants dien van „geadmitteerd Accountant voor belastingzaken.”

Voor het onderwijs met leerlingen, waarbij de opklimming der moeilijkheden wat sneller kan zijn, zal dit boek geen voorkeur verdienen; voor de onderwijsinrichtingen, waarvoor het geschreven is, lijkt het mij goed geslaagd. Enkele opmerkingen zou ik nog willen maken. In de opsomming over het nut van het antwoord, wanneer het geheel of ten deel aan anderen wordt overgelaten, verder wordt ook de mogelijkheid om inzicht in den gang van het bedrijf te krijgen (rentabiliteit en zuinigheid) niet als zoodanig genoemd. Bij de behandeling van Debiteuren- en Crediteurenboeken wordt niet gesproken van het verband tusschen de posten aan de debet- en de creditzijde. Tengevolge daarvan wordt ook niet onderscheiden, het groote verschil tusschen de wenschelijkheid de in- en verkoopposten vanaf de bescheiden in te boeken en de mogelijkheid om ook voor de Kas-, Bank- en Giroposten van de stukken uit te gaan. De beschrijving van het giroboek als bijboek en het journaliseeren van de giroposten uit het kasboek had beter achterwege kunnen blijven. Ook het geven van voorbeelden van „over de kas” loopende posten, waar boeking in het memoriaal eenvoudiger zou zijn, had vermeden moeten worden.

Van R.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

BOEKBEOORDEELING

Nederlandsche Belastingwetten, door **Mr. W. E. C. de Groot**.

Dit werk is eene verzameling van alle wetten op het gebied van het Nederlandsche Belastingrecht. Nadat eerst enkele wetten van algemeenen aard zijn opgenomen, treft men er achtereenvolgens in aan: de Rijksbelastingen, de Provinciale belastingen, de Plaatselijke belastingen, de Invordering, de Rechtspraak en ten slotte als bijlage Hypothecaire en kadastrale tarieven. Ieder hoofdstuk eener Wet wordt ingeleid door eene korte opsomming van de onderwerpen met de daarbij behorende artikelen, hetgeen het overzicht en het naslaan vergemakkelijkt. Een werk waarin alle wetten op het gebied van het Belastingrecht waren opgenomen, zooals *Fruin* dit heeft gedaan voor het Burgerlijk- en Strafrecht, werd tot nog toe in ons land gemist. Het werk van Mr. de Groot zal dus ongetwijfeld voor velen in een behoefte voorzien. Wij wenschen den samensteller met zijn arbeid veel succes.

A. N.

Leerboek van het Dubbel Boekhouden door **Joh. Th. M. Baerken** Deelen I en II.

Het eerste deel is geschreven voor het U.L. onderwijs (vroeger M.U.L.O.) en moet dus bruikbaar zijn voor leerlingen van 12 tot 15 jaar. Het tweede deel geeft in aansluiting daarop de stof voor Handelsavondscholen. Terecht is daarom de behandeling van de leerstof zoo kort en eenvoudig mogelijk gelaten, terwijl de opgaven zeer talrijk zijn. De respectabele omvang van ruim 560 blz. is dan ook nog noodig gebleken om het dubbelboekhouden voor het eenvoudige handelsbedrijf te beschrijven.

Ter plaatsbesparing werd de Lijst van Tijdschriften, welke in het Repertorium zijn opgenomen en de gevolgde Systematiek niet herdrukt. De belangstellende lezer vindt een en ander in het Januari-nummer van het vorig jaar.

A. ACCOUNTANCY

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Internal audit, its basis, scope and function

Hacking, H. — Schr. merkt o.m. op: „Internal audit has now become recognised as an integral part of the machinery for controlling the finances of a corporation. To be effective the system must be comprehensive and it should be good enough to stand the test of a critical survey. If it complies with these requirements it should relieve the professional auditor of much detailed work.”

A IV 1

The Accountant 19 Sept. 1931

De taak van den accountant in het schadeverzekeringsbedrijf

Verslag van de gecombineerde vergadering van de Vereeniging voor de Verzekeringswetenschap en het Nederlandsch Instituut van Accountants, waarin door de heeren Mr. M. Buys en H. R. Reder inleidingen zijn gehouden over de taak van den accountant in het schadeverzekeringsbedrijf, welke inleidingen door debat werden gevolgd.

A IV 2

De Bedrijfseconoom October 1931 en het *Verzekeringsarchief* No. 3 1931

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Wiskunde en hooger economisch onderwijs

Groeneveld, Drs. G. L. — Schrijver geeft een korte behandeling van de beteekenis van de wiskunde voor de economische weten-

schap en haar toepassing in de praktijk en daardoor ook voor het economisch onderwijs.

B a II 4

Tijdschrift v. d. Nat. Ver. v. Ond. op Econ. Grondslag, enz. Nov. 1931

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

General principles of factory costing

Walker, P. H. — Gegeven wordt een uitvoerige beschrijving van de grondslagen van de kostprijsberekening zooals Schr. ze in meerdere bedrijven heeft toegepast. O.m. wordt opgemerkt: „The elimination of waste and concentration on the more remunerative forms of production is one of the most obvious ways in which industry may be assisted, and the accountant who installs an efficient costing-system may feel that he is of real productive use to his client”.

B a IV 2 b

The Accountant 22 Aug. 1931

Goodwill

Jones, E. F. — Algemeene beschouwingen worden gegeven over goodwill, de waardeering en de boeking.

B a IV 8

The Accountants' Journal Aug. 1931

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Het afbetalingsstelsel in verband met de verbijzondering in den detailhandel

Colthof, Drs. J. A. — Schr. beziet het afbetalingsstelsel in het kader der wetten, volgens welke, naar de theorie van Prof. Th. Limperg, die in het kort wordt aangeduid, in de voortbrenging de verbijzondering plaats vindt. Schr. beziet aldus de verschijnselen van specialisatie, integratie, enz. die het afbetalingsstelsel oproept en waardoor zijn wording bepaald wordt.

B a V 5 c

Maandblad voor Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Sept. en Oct. 1931

Bouwcredieten

Cremers, Mr. W. A. H. — Schr. bespreekt de soorten van zekerheidstelling voor den aannemer jegens den bouwheer (betaling in termijn, zakelijk onderpand en borgtocht) alsmede het crediet van de leveranciers aan den aannemer.

B a V 5 d

De Naaml. Venn. Nov. 1931

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Ware economische voorlichting

Ridder van Rappard, Dr. E. N. — Schr. bepleit nationaal-economische voorlichting van de private ondernemingen. Hierin schiet men in Nederland tekort, o.m. doordat men in de algemeene bestuursorganisaties de gestudeerde economen nog slechts sporadisch aantreft. Hierin staat Nederland achter vooral bij Duitschland. Schr. treedt dan in een beoordeeling van de opleiding van den econoom en de beoefening der economische wetenschap in Nederland.

B a VI 1

Mensch en Maatschappij November 1931

Het afbetalingsstelsel in verband met de verbijzondering in den detailhandel

Colthof, Drs. J. A. — Schr. beziet het afbetalingsstelsel in het kader der wetten, volgens welke, naar de theorie van Prof. Th. Limperg die in het kort wordt aangeduid, in de voortbrenging de verbijzondering plaats vindt. Schr. beziet aldus de verschijnselen van specialisatie, integratie, enz. die het afbetalingsstelsel oproept en waardoor zijn wording bepaald wordt.

B a VI 2

Maandblad voor Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Sept. en Oct. 1931

Middenstand en crisis

Woestyne, W. J. v. d. — Schr. beziet de wisselwerking tusschen den middenstand en de daar buiten werkende conjunctuurkrachten.

B a VI 9

Econ. Statistische Ber. September 1931

Het afbetalingsstelsel in verband met de verbijzondering in den detailhandel

Colthof, Drs. J. A. — Schr. beziet het afbetalingsstelsel in het kader der wetten, volgens welke, naar de theorie van Prof. Th. Limperg die in het kort wordt aangeduid, in de voortbrenging de ver-

bijzondering plaats vindt. Schr. beziet aldus de verschijnselen van specialisatie, integratie, enz. die het afbetalingsstelsel oproept en waardoor zijn wording bepaald wordt.

B a VI 9

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde September en October 1931

Financial forecasts are being adopted more slowly than other budgets

Breyer, E. W. — Besproken worden de aard, het doel en de voordeelen van het maken van begrotingen. Als de meest voorkomende begrotingen worden genoemd: Omzet; productie; productie-kosten; verkoopkosten; algemeene onkosten en de geldmiddelen-begroting.

B a VI 18

The American Accountant August 1931

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De verhouding tusschen mannen- en vrouwenloonen

Polak, Mej. A. — Schr. bepleit gelijke belooning voor gelijkwaardige arbeid.

B a VII 2

De Economist September 1931

Opleiding van verkooppersoneel

Palthe, Mr. Th. O. — Schr. geeft een overzicht van den stand van zaken ten aanzien van dit vraagstuk aan de hand van het behandelde op het te Parijs gehouden „Congrès International de l'enseignement technique”; slotconclusies van dit congres.

B a VII 7

De Nederlandsche Mercur 15 en 22 Oct. 1931

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

De industriële ontwikkeling der provincie Limburg

Gielen, Mr. R. — Schr. beschrijft de totstandkoming van het „Economisch Technologisch Instituut in Limburg”.

B b V 1

De Nederlandsche Mercur 22 Oct. 1931

De mogelijkheid van een gecombineerd (volledig) hoogovenbedrijf annex walsbedrijf in het rivierengebied om en bij Rotterdam

Zonnenberg, J. M. E. M. A. — Uit bedrijfseconomisch oogpunt is combinatie van walswerk en hoogovenbedrijf zeer gewenscht. Schr. zou er de voorkeur aan geven, een dergelijke combinatie te Rotterdam te stichten, in plaats van de IJmuidensche fabrieken met een walswerk uit te breiden.

B b V 2

Tijdschrift v. Econ. Geografie Nov. en Dec. 1931

Kostprijsverlaging in den zeescheepsbouw

Bonebakker, Ir. J. W. — Sterke schommelingen in de vraag naar nieuwbouw zijn strijdig met de belangen der werven en der reederijen. Schr. gaat na, in hoeverre samenwerking tusschen reederij en werf en samenwerking tusschen de werven onderling mogelijk is.

B b V 8

Econ. Statistische Ber. 25 Nov. 1931

Scheepsbouw en conjunctuurverloop

Tinbergen, Dr. J. — Schr. berekent, dat er een duidelijke wisselwerking bestaat tusschen tonnage en toeneming van het tonnage („eigen mechanisme”). Op zich zelf zouden beweging van tonnage en toeneming van tonnage een achtjarigen cyclus doormaken (eigen-schommeling van de productie van scheepsruimte). De betekenis van het eigen mechanisme evenaart die van de algemeene conjunctuur minstens.

B b V 8

De Nederlandsche Conjunctuur Maart 1931

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Kaarten van het verkeer per spoor en te water in Nederland

Boerman, Prof. W. E. — Schr. publiceert na herhaalden aandrang, een aantal kaarten van Nederland, welke op suggestieve wijze een indruk geven van de omvang van het verkeer per spoor en te water in Nederland. Zij zijn echter gebaseerd op gegevens van het jaar 1924.

B b VII 1

Tijdschrift voor Econ. Geografie Nov. 1931

IX. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De taak van den accountant in het schadeverzekeringsbedrijf

Verslag van de gecombineerde vergadering van de Vereeniging voor Verzekeringswetenschap en het Nederlandsch Instituut van Accountants, waarin door de heeren Mr. M. Buys en H. R. Reder inleidingen zijn gehouden over de taak van den accountant in het schadeverzekeringsbedrijf, welke inleidingen door debat werden gevolgd.
B b IX 5
De Bedrijfseconom Oct. 1931 en Het Verzekeringsarchief Nov. 1931

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Scott, D. R. Cultural significance of accounts. New York, 1931.
Grant, H. D. Simplified mathematics for accountants and executives. New York, 1931.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Brendle, Alfred und Hubert Dassel. Die kaufmännische Buchführung in den wirtschaftlichen Einrichtungen der Gemeinden nebst Bilanzlehre und Bilanzbeurteilung. Mannheim, 1931.
Gordon, F. A. Groundwork of bookkeeping. London, 1931.
Pnin, J. und A. Vogel. Lehrbuch der doppelten Buchhaltung auf Grundlage der Bilanz. Dortmund, 1931.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Escaravage, Henri. La revision des bilans au point de vue juridique et comptable. Paris, 1931.
Smith, Gerard. Modern methods of stock control. A destructive criticism of the stock account and description of some modern methods of true control. London, 1931.
Spire, François. La réglementation des bilans en France et à l'étranger. Paris, 1931.

B. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Slichter, Summer H. Modern economic society. New York, 1931.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Behling, B. N. Competition and monopoly in public utility industries. Illinois, 1931.
Hayek, Friedrich A. Preise und Produktion. Wien, 1931.
Quensel, K. Das Selbstkosten-Errechnungsverfahren in der Kali-industrie. Grossenhain i. Sachsen, 1931.
Cromberg, Otto. Neue Formen der Selbstkostenrechnung in Stahlgießereien. Düsseldorf, 1931.
Produktionskosten und Preisbildung des Weines in der Schweiz. Bern, 1931.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Koch, Waldemar. Das Abzahlungsgeschäft in Handel und Industrie und seine Finanzierung. Berlin, 1931.
Meredity, Hubert A. The drama of money-making. Tragedy and comedy of the London Stock Exchange. London, 1931.
Pujo, Bernard. La gestion des fortunes mobilières. Paris, 1931.
Rukeyser, M. S. Doctor and his investments. Philadelphia, 1931.
Vaes, Urbain J. La technique du financement des entreprises et spécialement des sociétés anonymes. Louvain, 1931.
Verwayen, J. E. Belegging en vermogensbeheer. Leiden, 1931.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Chambonnaud, L. Promenades autour d'une entreprise. Paris, 1931.
Dartnell Corporation. How sales executives are rearranging their work to increase their field activities. Chicago, 1931.
Dutton, H. P. Principles of organization as applied to business. New York, 1931.
Fayol, H. Administration industrielle et générale. Paris, 1931.
Fern, W. G. Twelve axioms of success. London, 1931.
Jones, T. R. Engineering and shop standardization. New York, 1931.
Michigan University. School of business administration, Bureau of business research. Problems in advertising. Michigan, 1931.
Myers, H. J. a.o. How to set standards. New York, 1931.
Nixon, H. K. Principles of selling. London, 1931.
Person, H. S. Scientific management as a philosophy and technique of progressive industrial stabilization. New York, 1931.
Philips, V. Evidence of the need of education for efficient purchasing. New York, 1931.
Pissel, Ludwig. Der Einfluss der Besteuerung auf die Rationalisierung der Wirtschaft. Berlin, 1931.
Polak, N. J. Atavismen in en om de naamlooze vennootschap. Amsterdam, 1931.
Richardson, J. H. Business forecasting. London, 1931.
Riese, Renhold. Die ökonomische Theorie des Verkehrs mit Markenartikeln. Heildelsberg, 1931.
Rosenberg, Emanuel. Die Auswirkung der Arbeitsvorbereitung auf die Herstellungskosten. Berlin, 1931.
Ruthrauff and Ryan. 18 shorts on advertising. New York, 1931.
Vanoni, Robert. Zur Begriffsbestimmung der Kartelle und Konzerne. Heidelberg, 1931.
White, P. Marketing research technique. New York, 1931.
Wolfers, Arnold. Das Kartellproblem im Lichte der deutschen Kartellliteratur. München, 1931.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Chambonnaud, L. La technique des affaires. Les affaires et le personnel. Paris, 1931.
Giese, Fritz und Cläre Cordemann. Psychologische Beobachtungstechnik bei Arbeitsproben. Halle a. S., 1931.
Hubner, Reinhard. Der Kartellcharakter von Gewerkschaft und Arbeitgeberverband. Berlin, 1931.
Josephy, Berthold. Wirtschaft. Rationalismus. Mensch. Intellectualisierung und Technisierung der Wirtschaftsprozesse in ihren Auswirkungen auf den in der Wirtschaft tätigen Menschen und seine Erziehung. Leipzig, 1931.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Quensel, K. Das Selbstkosten-Errechnungsverfahren in der Kali-industrie. Grossenhain i. Sachsen, 1931.

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Rietsema, I. Bedrijfsleer voor boeren en tuinders. Haarlem, 1931.

V. INDUSTRIE

Plucknett, Frank. Boot and shoe manufacture. A comprehensive and authoritative guide to the principles and methods employed in the manufacture of the different styles of modern footwear. London, 1931.
Stocking, George Ward. The potash industry. A study in state control. New York, 1931.
Thoerner, G. Einkauf und Lagerhaltung im Heizungs- und Installationsbetrieb. Gera, 1931.
Cromberg, Otto. Neue Formen der Selbstkostenrechnung in Stahlgießereien. Düsseldorf, 1931.
Hess, Katharine P. Textile fibres and their use. Philadelphia, 1931.
Ingalls, W. R. World survey of the Zinc industry. New York, 1931.
Jahans, G. A. Paper testing and chemistry for printers. A valuable book on the raw material of the printer's craft, giving full details of the various methods of testing stationery and allied materials. London, 1931.
Laidler, H. W. Concentration of control in American industry. New York, 1931.